

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Het beroepsgeheim van de accountant in overheidsdienst

Essen Lzn., L. van — Enkele beschouwingen naar aanleiding van prae-adviezen, welke werden gepubliceerd in de Juni- en Juli-nummers 1948 van het M.A.B. Besproken wordt het probleem der geheimhouding t.w. de zwijgplicht en het zwijgrecht. Schr. trekt uit de verschillende standpunten enige conclusies.

A I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 9, Oct. 1948*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The practising accountant's fees

Turner, E. G. — One of the most difficult problems is that deciding upon the fee to be charged. Some lines of sight to solve the problem.

A II 1 *The Accountant No. 3849, 25 September 1948*

Nine ways to promote loyalty in a public accounting firm

Kircher, P. — Nine ways in which principals in a public accounting firm may help to insure a maximum degree of loyalty among members of the professional staff. The list reflects the personal experience of the author and many of his contemporaries. This viewpoint, seldom expressed, deserves the consideration of all who employ and work with junior assistants.

A II 1 *The Journal of Accountancy No. 4, October 1948*

An official Statement of the Responsibilities of the Internal Auditor

Brink, V. Z. — This article quotes the full text of the Statement of the Responsibilities of the Internal Auditor, with explanatory comments showing underlying thinking. It is the clearest and most authoritative exposition of the internal auditor's rôle yet developed.

A II 4 *The Journal of Accountancy No. 6, Juni 1948*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Centralisatie van Documentatiebeheer

Dorp, C. van — In een vorig artikel (September 1948) bezag schrijver dit vraagstuk vanuit archiefstandpunt. Thans bespreekt hij deze kwestie in verband met: 1. Registratie en circulatie der stukken. 2. Documentatie. 3. De materiële verzorging der documenten. 4. Documentatiebeheer als onderdeel van de administratie.

B a III 2 *Overheidsdocumentatie No. 10, 1948*

Tijdvak gedurende hetwelk boekhouding en administratie moeten worden bewaard

Adriani, P. J. A. — Beantwoording van de vraag hoe lang de boekhouding, administratieve bescheiden, correspondentie e.a. moeten worden bewaard, gelet op de bepalingen, die voor de verschillende belastingen gelden en op de wetten en besluiten, die voor een groot aantal belastingen van toepassing zijn.

B a III 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 9, Oct. 1948*

Vereenvoudiging van de loonadministratie door wijziging in de wettelijke, sociale en fiscale maatregelen

Starreveld, R. W. — Résumé van de voorstellen betreffende de wijzigingen van de bestaande wettelijke voorschriften inzake de loonadministratie, welke werden opgesteld voor de Studiekring voor Moderne Kantoortechniek van het N.I.v.E. Critische bespreking van deze voorstellen door Drs Muller.

B a III 3 *Organisatie en Efficiency No. 11, November 1948*

Vereenvoudigde loonadministratie voor personeel op dagloon

A d e m a, J. — Schrijver zet aan de hand van voorbeelden uiteen hoe de vereenvoudiging van de loonadministratie voor personeel op dagloon het beste kan geschieden.
B a III 3

Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 617, Augustus 1948

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Scrap report cuts spoilage 73 per cent the first year

E d. — Scrap report covers hold-up and breakdowns as well. Foremen are required to give detailed information on each report. Foremen and worker responsible both sign report. Worker is asked for suggestions on prevention of repetition. Complete instructions can be found in this article.

B a IV 1

Factory, October 1948

Kostprijberekening bij agrarische bedrijven

P r a u s e, F. J. — Allereerst wordt er gewezen op het belang van een kostprijberekening. Het artikel bevat een schema, dat dient om de kosten per product te bepalen. Voorts nog een korte bespreking van enkele kostencategorieën.

B a IV 2 a

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk, No. 12, October 1948

Goed koopmansgebruik en de vervangingswaarde

S p a a n, J. B. J. — De fiscus legt op vele gebieden het begrip „goed koopmansgebruik” aan als criterium voor de juistheid en toelaatbaarheid van bepaalde handelingen. Tegen dit enigszins vage begrip en tegen de interpretatie welke hieraan tot op heden in de praktijk is gegeven, kunnen terecht bezwaren worden aangevoerd. Dat toepassing van het vervangingswaardebeginsel tot goed koopmansgebruik in de letterlijke betekenis gerekend mag en moet worden, vindt voortdurend meer aanhangers, terwijl de toepassing, door de formele inhoud van dit begrip, juist wordt tegengewerkt.

B a IV 2 e

Organisatie en Efficiency No. 11, November 1948

De omzetbelasting in België

T u k, C. P. — De heffing van omzetbelasting, zoals deze thans in België plaats vindt, wordt uiteengezet, in het bijzonder wordt daarbij de aandacht gevestigd op de verschillen, welke er zowel in economisch, als in fiscaal-technisch opzicht tussen de omzetbelasting van België en Nederland bestaan.

B a IV 7

Weekblad der Belastingen No. 3910, 16 October 1948

Terugbetaling omzetbelasting bij export

R e d a c t i e — Over goederen, die worden uitgevoerd behoeft geen omzetbelasting te worden betaald. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen kan ook restitutie van de omzetbelasting over de gebruikte verpakking worden verzocht, hetgeen aanleiding tot vele wijzigingen heeft gegeven. In een Ministeriële Resolutie van 23 Maart 1948 no. 1 wordt deze materie uitvoerig behandeld. Enkele belangrijke voorbeelden uit deze resolutie worden in dit artikel besproken.

B a IV 7

Documentatie No. 43, 21 October 1948

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Vestigingswetgeving bij de totstandkoming der economische unie

W u l f t e n P a l t h e, J. van — Het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 is nog onverminderd van kracht. In België heerst echter een heel ander systeem n.l. ordening van binnenuit, d.i. op initiatief van het bedrijfsleven, gesanctioneerd door de Overheid. Een synthese tussen de beide regelingen is mogelijk door in ons land het Bedrijfsvergunningenbesluit alleen toepasselijk te verklaren op die bedrijfstakken, waarvan tussen de Beneluxregeringen is overeengekomen, dat hier geen nieuwe vestigingen zullen plaats hebben zonder overleg met de partners. In België dient dan een overeenkomstige regeling tot stand te komen.

B a VI 8

Economisch Statistische Berichten No. 1642, 27 October 1948

Principiële kwesties rondom het Reclamebudget

W o l f f, W. H. — Eerst nadat is komen vast te staan hoeveel geld voor reclame beschikbaar is, kan men een plan opstellen hoe dit bedrag over de verschillende reclamemiddelen verdeeld dient te worden. De hierbij voorkomende problemen worden besproken.

B a VI 11

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 12, October 1948

Efficiency

P r a u s e, F. J. — Omschrijving van het begrip efficiency om de inhoud hiervan

beter naar voren te laten komen. Overal bij de aanwending van schaarse middelen moet efficiency worden betracht.

B a VI 13 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 11, September 1948*

De bevoegdheidsfeer van de commissaris

Grinten, W. C. L. van der — De bevoegdheden van de commissaris met name: het recht om van het bestuur en van het personeel der N.V. alle inlichtingen en gegevens te vragen, die voor een goede beoordeling van de bestuursgeste nodig zijn en het recht om kennis te nemen van de administratie en organisatie der N.V. benevens enkele andere bevoegdheden, worden aan een beschouwing onderworpen.

B a VI 16 *De Naamloze Venootschap No. 7, October 1948*

What makes successful and unsuccessful executives

Gardner, B. B. — How can the successful executive be recognised in advance? Despite a high I—Q and great technical skill, a man's relations with others can lead to his failure as an executive. The Thematic Apperception Test was designed to reveal the successful executive traits, which are described here with case histories.

B a VI 16 *Advanced Management No. 3, September 1948*

Fabrieksbouw

Kieft, J. van de — Bij de bouw van een fabriekspand, dient men drie analyses te verrichten: a) een bedrijfseconomische, b) een technische en c) een organisatorische. Enkele punten zoals constructie, opstelling van machines, vloeren, muren, verlichting e.a. worden kort besproken.

B a VI 19 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 10, October 1948*

Vente 1948 faits et méthodes

Neuilly, J. — Bref compte-rendu des causeries et des discussions qui ont eu lieu pendant les journées d'études organisé par la C.E.G.O.S.

B a VI 21 *Vendre No. 222, Augustus 1948*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

A study on the management prerogative issue

Turnbull, J. G. — What effects have had union activities upon management and upon enterprise operation. What functions does management feel it must control unilaterally in order to fulfill the purpose for which the enterprise was created. And how do various unions and management view this problem of control. These questions are discussed here in the light of research data which the author compiled in the course of an extensive field survey that included personal interviews with approximately 100 management and union officials.

B a VII 4 *Personnel No. 2, September 1948*

Leadership and human relations at the places where people work

Spates, T. G. — The desire of people at every level of organization to be treated as human beings, the economic advantages that result to industry, and the motives for preserving our democratic ways all point to the need of sound personnel administration, which the writer believes Americans prefer to unionism. Twelve ingredients for an effective program of personnel administration are listed and described.

B a VII 4 *Advanced Management No. 3, September 1948*

The selection and promotion of a personnel staff

Mandell, M. M. — There has been done little to improve present haphazard methods of filling vacancies in the field of personnel administrators. Of particular interest therefore, is a newly developed battery of test, which, on the basis of preliminary evidence, promises to measure the traits which are common to successful personnel administrators. These tests are described here by an authority in the field of management testing.

B a VII 5 *Personnel No. 2, September 1948*

Industrial trainers check their results

Keachie, E. C. — How can the practical results of industrial training be demonstrated. This question has become important and it is of great importance to replace „guesstimates“ with sounder analyses of results. A survey was sponsored to find out what was being done in the field to evaluate training results, and to obtain valuable related information. A „training practices survey“ questionnaire was sent to industrial and some non-industrial organizations. The salient findings are presented here.

B a VII 7 *Personnel No. 2, September 1948*